

TUYALAR VA DURAGAYLARINING JUN MAHSULDORLIGI HAMDA SIFAT KO'RSATKICHLARIGA TA'SIRI

¹Turganbaev Ro‘zimboy Urazbaevich, ²Yerimbetova Jadira Bazarbaevna, ³Zunnunova
Kamola Valijon qizi

¹professor, Samarqand davlat veterinariya medesinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filiali, ²assistant, ToshDAU, ³ToshDAU talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11476333>

Аннотация. Мазкур мақолада Қорақалпоғистон Республикаси ҳудудида урчитилаётган эчкиларни озиклантириш мёёрлари ва бўрдоқилаш бўйича батафсил маълумотлар келтирилган.

Калим сўзлар: протейн, каротин, бўрдоқилаш, рацион, тивит.

Аннотация. В данной статье представлена подробная информация о нормах кормления и откорма коз, выращиваемых на территории Республики Каракалпакстан.

Ключевые слова: белок, каротин, откорм, рацион, питание.

Annotation. This article provides detailed information on the feeding and fattening standards for goats raised in the Republic of Karakalpakstan.

Keywords: protein, carotene, fattening, diet, nutrition.

Эчки гўштини ишлаб чиқариш ва унинг сифатини оширишнинг энг муҳим захираси катта ёшли совлиқ ва такаларни (тиши бўйича яроқсиз), ахта такалар ҳамда эчкилар терисининг сифати бўйича бозор талабларига жавоб бермайдиган эчки такачаларни яйловда яйратиб боқиш, аралаш (яйратиб боқиш+бўрдоқилаш) ва турғун бўрдоқилаш ҳисобланади.

Яйловлар инкирози, унда эчкилар сиғимининг ошиши, сурункали курғоқчилик, озука етишмаслиги ва ҳ.к. эчкилар маҳсулдорлигини ошириш, тормоқни жадал ривожлантириш имкониятларини чеклайди. Шу сабабли эчкиларнинг биологик потенциалидан рационал фойдаланиб, рақобатбардош маҳсулотлар ишлаб чиқариш технологияларини ишлаб чиқиш ва жорий қилиш, эчкичилик хўжалиқларининг иқтисодий барқарорлигини таъминлаш муҳим аҳамият касб этади.

Чорвачиликни ривожлантиришнинг ҳозирги замон босқичида фақатгина урчитилаётган зотларнинг юқори даражадаги маҳсулдорлиги ва сифати тармоқни ривожлантиришни ва унинг жаҳон бозорида рақобатбардошлигини таъминлай олади. Маълумки республикаимиз ҳудудининг ярмидан кўпроғини (50,1 %) чўл ва ярим чўллар ташкил қилаётган ва бутун жаҳонда кузатилаётганидек бизнинг мамлакатимиз ҳудудида ҳам чўлланиш даражаси ошиб бораётган бир пайтда озик-оқат ҳавфсизлигини таъминлаш тобора долзарб аҳамият касб этади. Шу сабабли чўл ҳудудларидан гўшт ишлаб чиқаришни кўпайтириш мақсадида эчкиларнинг биологик салоҳиятидан рационал фойдаланиш, яйлов чорвачилиги хусусан эчкичилик тармоғи олдидаги муҳим вазифалардан бири ҳисобланади.

Аҳолини сифатли гўшт ва гўшт маҳсулотлари билан таъминлаш ва жаҳон бозорига чиқиш мамлакатимиз эчкичилигининг стратегик дастурлари жумласига киради.

Эчкичиликда аънавий технологиялар бўйича тери, тивит сифати бозор талабларига жавоб бермайдиган эчкилар келаси йилгача хўжалиқда сақланиб, сўнгра гўшт учун сўйилади. Аммо бу давр мобайнида (1 йил ва ундан кўпроқ вақт) бу эчкиларни боқиш, сақлаш, озиклантириш, ветеринария хизмати кўрсатиш ва бошқа шу каби амалга

ошириладиган ишларга маблағ сарфланади, натижада маҳсулот таннархи ошиб, рентабеллик даражасининг пасайиб кетишига олиб келади.

Шунингдек, яйловда эчкилар сифимининг юқори бўлиши натижасида яйловлар айланмасининг бўзилишига, унинг дегредацияланишига олиб келади. Бунинг оқибатида эчкиларни яйловда урчитишда маълум даражада муаммолар юзага келади.

Адабиётлар таҳлилига кўра, бутун жаҳонда кейинги йилларда катта ёшли ҳайвонлар гўштига нисбатан ёш моллар гўштига талаб жуда катта ва унинг харид нархи ҳам юқори.

Гўштининг сифати мускул, ёғ ва суяк тўқималарининг ўзаро нисбати билан аниқланади. Нимта массаси ва ундаги ёғ миқдори ўртасида яқин корреляцион боғлиқлик мавжуд бўлиб, нимта қанча оғир бўлса ундаги ёғ миқдори ҳам шунча кўп бўлади. Шу сабабли Англия, Австралия, Янги Зеландия мамлакатларида оғир массали нимта гўшт бозорда арзон туради ва унга истеъмол талаби жуда паст.

Ҳозирги даврда эчкичилик яхши ривожланган мамлакатларда эчки гўшти ишлаб чиқариш асосан 6-8 ойлик улоқларни гўштга сўйиш ҳисобига амалга оширилмоқда. Улоқлар гўшти Испания, Янги Зеландия, АҚШ, Австралия, Англия, Болгария, Руминия, Россия ва бошқа чорвачилик ривожланган мамлакатларда кўпроқ етиштирилмоқда.

Эчкиларнинг биологик салоҳиятидан фойдаланиб, гўшт маҳсулдорлигини ошириш бўйича тажрибалар “Келтеминарли чорвадор Асадбек БКА” фермер хўжалигидаги серпушт типдаги ёш улоқлар устида ўтказилди. Тажриба ва назорат гуруҳидаги улоқлар бир хил яйлов шароитида парваришланган, тирик вазни ва ранги бўйича аналог бўлган улоқлар танланди. Ёш улоқларни яйратиш бўрдоқилаш учун 50 % кепак, 15 % буғдой ярмаси ва 35 % арпа дони аралашмасидан таркиб топган омухта емдан иборат озуқа рецепти тузилди (1-жадвал).

1-жадвал. Концентратли озуқа аралашмалари таркиби

Кўрсаткичлар	Арпа	Буғдой ярмаси	Кепак	Жами	1 кг таркиби да
Микдори, кг	35,0	15,0	50,0	100,0	1,0
Озуқа бирлиги	0,40	0,18	0,37	95,0	0,95
Алмашинувчи энергия, МДж	3,92	1,86	4,77	1055	10,55
Қуруқ модда, г	297,5	127,5	425	85000	850
Хом протеин, г	39,5	10,44	76,5	12650	126,5
Хазмланувчи протеин, г	29,7	8,85	56	9450	94,5
Хом ёғ, г	7,7	3,67	17	2837	28,37
Хом клетчатка, г	17,1	8,76	40	6580	65,80
Азотсиз экстрактив модда, г	223,3	120,4	265	60840	608,4
ш.ж. крахмал, г	169,7	77,2	-	24690	246,9
қанд, г	0,7	3,0	23,5	23870	238,7
Калций, г	0,7	0,40	1,0	210	2,1
Фосфор, г	1,36	1,0	4,8	716	7,16
Магний, г	0,35	0,15	2,15	265	2,65
Калий	1,75	0,51	5,45	771	7,71
Натрий	0,28	0,01	0,45	74	0,74
Хлор	0,45	0,18	0,5	113	1,13
Олтингурут, г	0,84	0,06	0,95	185	1,85
Темир, г	17,5	6,0	85	10850	108,8
Мис, г	1,47	0,99	5,65	2134	21,34

Рух, г	12,28	3,45	40,5	5623	56,23
Маргенец, г	4,72	6,96	58,5	7018	70,18
Кобальт, г	0,09	0,01	0,05	15	0,15
Йод, г	0,08	0,009	0,87	95,8	0,96
Каротин, мг	0,17	0,15	1,3	162	1,62

Бонитировка даврида гўшт ишлаб чиқариш учун ажратилган, алоҳида сирға билан белгиланган эркак улоқлар 2,5 ойлик ёшидан бошлаб, чошгоҳ пайти эчкилар суғорилгандан кейин аввал оналари билан биргаликда алоҳида кўрага ажратилиб, концентрат озуқалар билан қўшимча озиқлантирилди. Улоқлар худди шу тартибда оналари билан 10 кун давомида озиқлантирилгандан кейин омукта ем ейишга ўрганиб, ўзлари оналаридан олдинроқ ажралиши ва концентрат озуқалар билан мустақил равишда озиқланишига эришилди.

Хулоса. Чўл худудларидан гўшт ишлаб чиқаришни кўпайтириш, эчкиларнинг биологик салоҳиятидан рационал фойдаланиш, яйлов чорвачилиги хусусан эчкичилик тармоғини ривожлантиришда ёш улоқларни эрта етилтириш ва оналаридан эрта ажралишини таъминлашда қуйидагилар тавсия этилади.

Улоқларни 2,5 ойлик ёшидан бошлаб оналари билан 10 кун давомида озиқлантирилгандан кейин омукта ем ейишга ўргатиш учун, яъни 10 кунгача оналари билан бирга 250-300 грамм, бир бош улоқга 100 г ҳисобида, 10 кундан 20 кунгача улоқлар оналаридан ажратилиб, 200 грамм, 20 кундан 30 кунгача 250 грамм, 31 кундан бошлаб бўрдоқлашнинг охиригача 300 грамм миқдорида концентрат озуқалар аралашмаси билан қўшимча озиқлантириш юқори самара беради.

Ушбу тавсиялар асосида қўшимча озиқлантирилган улоқчаларни тенгқурлари каби оналари билан биргаликда яйловда сақлаш имкони яратилади.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ

1. С.Ю.Юсупов, А.У.Торешова, Козоводство: состояние и перспективы развития Зооветеринария журналы. 2016 й. №8. Б-30-33.
2. А.У.Торешова, Состояние козоводства в Каракалпакстана Зооветеринария журналы. 2017 й. №6. Б-41-42.
3. А.У.Торешова, С.Р.Базаров Эффективная технология выращивания козлят Зооветеринария журналы. 2017 й. №9. Б-37-38.
4. А.У.Торешова, С.Р.Базаров Мясная продуктивность молодняка местных коз в условиях Каракалпакстана Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Қорақалпоғистон бўлимнинг АХБОРОТНОМАСИ 2018-й.№2.Б-88-90. Нукус.
5. А.У.Торешова, Продуктивные особенности коз в северном регионе Каракалпакстана. LAPLAMBERDAcademicPublishingRU. 2019 г. С-80.
6. А.У.Торешова Meat productivity of young local goats in the conditions of karakalpakstan. ACADEMIKA An International Multidisciplinary Research Journal. Vol. 5, Issue 5, May 2021, ISSN: 2249- 7137 Impact Factor: SJIF = 7.13 P/N 817-821
7. А.У.Торешова Испаниядан келтирилган Мурсиана-гранадина эчки зотининг Қарақалпоғистон шароитида био-маҳсулдорлик хусусиятлари. International Engineering Journal For Research & Development/ Vol. 6, Issue 4, 2021, Impact Factor: SJIF = 7.169 P/N.